

МОДЕЛИ И ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ В CDN

Джалилова Сокинахон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14192426>

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию традиционной модели Content Delivery Network (CDN) и ее актуальности в современных условиях. В ней рассматриваются основные компоненты CDN, включая распределенные точки присутствия (PoPs), кэширование, маршрутизацию и управление трафиком. Анализируются преимущества, такие как высокая скорость доставки, доступность и снижение нагрузки на исходные серверы, а также недостатки, включая ограниченную поддержку динамического контента и возможные затраты.

Также подчеркивается значимость CDN в контексте роста интернет-трафика, увеличения использования мобильных устройств, глобализации бизнеса, вопросов безопасности и внедрения новых технологий. Работа выводит на первый план необходимость применения решений CDN для обеспечения качественного обслуживания и конкурентоспособности в условиях быстро меняющегося цифрового ландшафта.

Таким образом, выбор и оптимизация моделей CDN становятся критически важными для организаций, стремящихся к эффективной и надежной доставке контента.

Ключевые слова: content Delivery Network (CDN), Quality of Service (QoS),

Введения

В условиях стремительного роста интернет-трафика и увеличения числа пользователей, обращающихся к онлайн-контенту, качество обслуживания (QoS) в сетях доставки контента (CDN) становится критически важным. Современные пользователи ожидают мгновенного доступа к информации, высококачественному видео и минимальным задержкам при взаимодействии с веб-сервисами.

CDN - это сеть серверов, связанных между собой и расположенных на разных площадках. Главным назначением сети является оптимизация скорости доставки контента для комфортной работы пользователей в Интернете. CDN не хранят всю информацию с вашего сайта одновременно. В первую очередь они используют механизм кэширования: хранение фрагментов контента, запрашиваемых пользователями, в течение определенного времени. Например, если пользователь из Румынии запрашивает контент, размещенный на сервере в Великобритании, то сервер передаст этот фрагмент информации не только пользователю, но и на сервер CDN, расположенный, скажем, в Польше. Таким образом, при следующем обращении контент будет загружаться немного быстрее, а нагрузка на основной сервер снизится. Альтернативным вариантом может быть кэширование всего содержимое исходного сервера на граничном сервере CDN и для мгновенного доступа.

ПОНЯТИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ (QOS)

Качество обслуживания (Quality of Service, QoS) — это совокупность характеристик, которые определяют уровень сервиса, предоставляемого пользователям в сетях передачи данных. В контексте сетей доставки контента (CDN) QoS включает в себя ряд параметров, влияющих на скорость, надежность и общий опыт взаимодействия пользователей с контентом.

В сетях доставки контента качество обслуживания может помочь визуализировать ключевые характеристики качества обслуживания (QoS) в контексте сетей доставки контента (CDN):

Характеристика QoS	Описание	Влияние на пользовательский опыт
Пропускная способность	Максимальный объем данных, передаваемый за единицу времени	Влияет на скорость загрузки страниц и потокового контента
Задержка	Время, необходимое для передачи пакета данных	Низкая задержка критична для интерактивных приложений
Потеря пакетов	Процент пакетов, не достигших получателя	Высокая потеря может ухудшить качество аудио/видео
Джиттер	Вариация задержки между последовательными пакетами	Нестабильный джиттер приводит к прерывистому воспроизведению
Качество видео	Разрешение и стабильность видео	Высокое качество улучшает восприятие контента
Доступность	Уровень доступности сервиса для пользователей	Непрерывный доступ повышает лояльность клиентов

QoS в CDN является одним из ключевых факторов, определяющих пользовательский опыт. Эффективное управление качеством обслуживания позволяет улучшить скорость загрузки, стабильность и общую удовлетворенность пользователей. Инвестиции в технологии QoS могут значительно повысить лояльность клиентов и конкурентоспособность бизнеса.

ТРАДИЦИОННОЙ МОДЕЛИ CDN

CDN являются ключевыми инфраструктурами для эффективного предоставления по всему миру масштабируемых интернет-услуг, способными соответствовать

конкретным соглашениям об уровне обслуживания между поставщиками услуг и конечными пользователями, что позволяет обеспечивать высокое качество обслуживания (Quality of Service, QoS). Основной целью CDN является распространение контента среди конечных пользователей с высокой доступностью и высокой производительностью. Для достижения этой цели CDN должна включать большое число серверов, распределенных по центрам обработки данных по всему миру.

Поскольку требуется большая компьютерная инфраструктура, бизнес-модель CDN экономически невыгодна для небольших поставщиков контента, у которых нет собственных центров обработки данных или подобных крупных вычислительных систем. Традиционным решением этой проблемы, позволяющим создать прибыльную бизнес-модель для небольших поставщиков контента, является аренда услуг CDN у крупных поставщиков CDN. Однако в последние пять лет наблюдается растущая тенденция к использованию глобальной распределённой и эластичности облачных сервисов для создания облачных CDN. Одной из основных проблем подхода облачных CDN является предоставление необходимых ресурсов в облаке. Это хорошо известная трудная проблема, которая была свойственна большинству облачных программных решений.

Мы представляем подход к решению проблемы предоставления ресурсов облачному поставщику CDN. Подход основан на учете точек зрения как поставщика облачных услуг, так и конечных пользователей. В базовой модели предлагается одновременная оптимизация системных и пользовательских метрик, что расширяет общие подходы, представленные в предыдущих работах из соответствующих литературных источников.

Вводится многоцелевая модель оптимизации для учета затрат на одновременную оптимизацию, включая расходы на аренду виртуальных машин (VM), ресурсов хранения данных и обеспечения требуемой пропускной способности сети, а также QoS, предоставляемое конечным пользователям.

Традиционной модели CDN

Аспект	Описание
Пункты присутствия (PoPs)	Распределенные серверы, расположенные ближе к пользователям для уменьшения задержки.
Кэширование	Хранение копий статического контента на узлах для быстрого доступа.
Маршрутизация	Интеллектуальная маршрутизация запросов на основе загрузки и местоположения.
Управление трафиком	Балансировка нагрузки между серверами для предотвращения перегрузок.
Преимущества	<ol style="list-style-type: none"> 1. Высокая скорость 2. Увеличенная доступность 3. Снижение нагрузки на исходные серверы 4. Масштабируемость
Недостатки	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ограниченная поддержка динамического контента 2. Потенциальные высокие затраты 3. Сложность настройки и управления

Заключение

Традиционная модель CDN представляет собой эффективный способ доставки статического контента с минимальными задержками и высокой доступностью. Основные ее преимущества, такие как распределенные точки присутствия, кэширование и оптимизированная маршрутизация, позволяют значительно улучшить пользовательский опыт и снизить нагрузку на исходные серверы.

Тем не менее, несмотря на свои сильные стороны, модель имеет и недостатки, включая ограниченную поддержку динамического контента и потенциальные затраты на услуги. Поэтому для компаний, которым необходимо обрабатывать как статический, так и динамический контент, стоит рассмотреть гибридные решения или специализированные CDN, которые могут обеспечить более комплексный подход.

В конечном счете, выбор модели CDN должен основываться на специфических потребностях, требованиях к производительности и бюджету, чтобы максимально эффективно использовать ресурсы и обеспечить высокое качество обслуживания пользователей.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ануфренко А. В. Методы улучшения QOS (качества обслуживания) трафика / А. В. Ануфренко, Т. М. Карачаков // Состояние и перспективы развития современной науки по направлению «АСУ, информационно-телекоммуникационные системы»: Сборник статей III Всероссийской научно-технической конференции, Анапа, 22-23 апреля 2021 года. Том 3. – Анапа: Федеральное государственное автономное учреждение «Военный инновационный технополис «ЭРА», 2021. – С. 23-25.
2. Суконщиков А. А. Моделирование функционирования коммутаторов QOS / А. А. Суконщиков, А. А. Коппалина // Вестник Вологодского государственного университета. Серия: Технические науки. – 2021. – № 1 (11). – С. 35-38.
3. Шведов А. В. Зависимость показателей эффективности функционирования корпоративных сетей связи от показателей качества обслуживания (Qos) / А. В. Шведов, М. Д. Назаров // Технологии информационного общества: Сборник трудов XIV Международной отраслевой научно-технической конференции, Москва, 18-19 марта 2020 года. – Москва: ООО «Издательский дом Медиа паблишер», 2020. – С. 302-304.